

Déterminants de l'engagement organisationnel : Une étude en contexte hospitalier.

Determinants of organizational commitment: A study in a hospital context.

Auteur 1 : SIDIBE Idrissa Faren,

SIDIBE Idrissa Faren

Doctorant en sciences de gestion, Académie des Sciences du Management de Paris

Email : idrissafaren@gmail.com

Déclaration de divulgation : L'auteur n'a pas connaissance de quelconque financement qui pourrait affecter l'objectivité de cette étude.

Conflit d'intérêts : L'auteur ne signale aucun conflit d'intérêts.

Pour citer cet article : SIDIBE .I.F, (2022) « Déterminants de l'engagement organisationnel : Une étude en contexte hospitalier » , Revue African Scientific Journal, Volume 3, Numéro 11, pp : 163-185.

Date de soumission : Janvier 2022

Date de publication : Avril 2022

DOI: 10.5281/zenodo.6522775

Copyright © 2022 – ASJ

Résumé

L'engagement organisationnel est défini comme une relation particulière entre un individu et son environnement de travail (Thévenet, 2002 ; Pennaforte, 2012). Cet article s'intéresse au modèle d'engagement organisationnel, s'inspirant des trois composantes de Meyer et Allen (1997) : engagement affectif, calculé et normatif. Afin d'expliquer les différentes composantes de l'engagement organisationnel, l'objectif principal présenté dans cette recherche est axé sur les déterminants de l'engagement organisationnel. Nous avons retenu deux déterminants : le contrat psychologique et le climat psychologique. Notre recherche utilise une approche quantitative se prêtant bien à un modèle hypothético-déductif permettant d'isoler certaines variables et ainsi d'expliquer la simultanéité des relations entre les variables. Cette approche se prête aux questions spécifiques de notre recherche compte tenu du contexte et des recherches antérieures effectuées sur l'engagement organisationnel. L'échantillon ciblé se compose de 223 participants appartenant à un centre hospitalier. Les résultats montrent que le contrat transactionnel représente une source importante d'échange et de réciprocité. En revanche, le contrat relationnel n'a aucun effet sur les dimensions de l'engagement organisationnel. En l'occurrence, le climat psychologique relatif au soutien représente une source importante d'interprétation perspective de l'individu par rapport à son univers de travail. Alors que, le climat psychologique, relatif à l'équité, n'est significatif qu'avec l'engagement calculé.

Mots clés : Engagement organisationnel, le climat psychologique et le contrat psychologique

Abstract

Organizational commitment is defined as a particular relationship between an individual and their work environment (Thévenet, 2002 ; Pennaforte, 2012). This article focuses on the organizational commitment model, drawing on Meyer and Allen's (1997) three components: affective, continuance, and normative commitment. In order to explain the different components of organizational commitment, the main focus of this research is on the determinants of organizational commitment. Two determinants were selected: the psychological contract and the psychological climate. Our research uses a quantitative approach that lends itself well to a hypothetical-deductive model that allows us to isolate certain variables and thus explain the simultaneity of the relationships between the variables. This approach lends itself to the specific questions of our research, given the context and previous research on organizational commitment. The targeted sample is composed of 223 participants from a hospital. The results show that the transactional contract is an important source of exchange and reciprocity. On the one hand, the relational contract has no effect on the dimensions of organizational commitment. On the other hand, the psychological climate relative to support is an important source of interpretation of the individual's perspective on their work world. In contrast, the psychological climate, relative to fairness, is only significant with continuance commitment.

Keywords: Organizational commitment, psychological climate, psychological contract

Introduction

L'engagement des salariés envers son organisation a fait l'objet de nombreuses recherches et de plusieurs modélisations au cours des quarante dernières années (Meyer et Allen 1991 ; Meyer et al., 2002). L'intérêt des chercheurs et des praticiens pour ce concept provient en grande partie de la relation négative démontrée entre celui-ci et l'organisation (Allen et Meyer 1996 ; Tett et Meyer, 1993). Contrairement à Allen et Meyer (1996) ; Tett et Meyer, (1993) ; Herrbach (2005, p. 137), souligne que, « l'intérêt de la notion d'engagement est qu'elle permet d'expliquer la motivation à agir d'une personne indépendamment de ses attitudes ou des avantages extrinsèques qu'elle pourrait tirer de ses actes ».

Dans leur modèle, Meyer et Allen (1991) ; Meyer et Herscovitch (2001), l'engagement est la relation entre l'individu et l'organisation. Par conséquent, cet engagement organisationnel « part du principe que l'on ne peut être membre d'un groupe sans construire progressivement avec lui une relation et sans être construit en partie soi-même dans cette relation » (Thévenet, 1993, p. 33). Par exemple, plusieurs études montrent que les employés fortement engagés travaillent davantage, ont un faible taux d'absentéisme et obtiennent de meilleurs résultats que ceux dont le niveau d'engagement est plus faible (Meyer et Allen, 1997). Par ailleurs, la présente recherche s'efforce à tester les relations de cause à effet entre le contrat psychologique, le climat psychologique et l'engagement organisationnel.

Dans un premier temps, les différentes dimensions du climat psychologique, du contrat psychologique et les composantes de l'engagement organisationnel au travail sont présentées. Puis, le cadre conceptuel avec les hypothèses émises est proposé. Enfin, les résultats de l'étude empirique sont exposés et discutés.

1. REVUE DE LITTÉRATURE

1.1. Modèle à trois composantes de l'engagement organisation, selon Allen et Meyer

Dans leur modèle intégrateur, ces auteurs ont utilisé respectivement les termes engagement affectif, normatif et calculé en tant que composantes plutôt qu'en tant que types d'engagement afin que les collaborateurs puissent ressentir ces trois éléments à des degrés divers ou différents (Gagné et al, 2008).

La première renvoie à l'idée développée par Buchanan (1974), selon laquelle l'engagement affectif est l'attachement à l'organisation, où l'on est employé, se manifeste par le désir d'en partager les objectifs et les valeurs de l'organisation, au détriment de considérations ou d'intérêts personnels. La seconde, inspirée de la théorie des avantages comparatifs de Becker (1960), définit l'engagement de continuité comme, la mesure dans laquelle les employés se sentent engagés dans leur organisation en vertu du coût associé à son départ et de leur besoin de rester de membre de l'organisation (Becker, 1960 ; Meyer et Allen, 1997). S'inspirant des travaux de Wiener (1982) ; Allen et Meyer (1990a) ont identifié une troisième composante, l'engagement normatif. La dimension normative est vue comme une obligation perçue de rester membre de l'organisation (Meyer et Allen, 1991).

En d'autres termes, les individus affectivement engagés restent membres de leur organisation parce qu'ils le désirent ou qu'ils veulent ; ceux qui éprouvent un sentiment de continuation demeurent puisqu'ils en ont besoins ou contraintes et ceux qui sont normativement engagés reste parce qu'ils ressentent l'obligation, ou ils doivent le faire (Allen et Meyer, 1996).

Comme la réussite d'une organisation dépend largement sur le fait que les organisations ont tout à gagner, lorsque les collaborateurs sont impliqués et il semble particulièrement important de comprendre quels sont les facteurs qui déterminent le développement de l'engagement et ce qui le maintien au même niveau (Wolowska, 2014).

1.2. Facteurs conduisant au développement des trois composantes de l'engagement organisationnel

Selon, Allen et Meyer (1996) l'engagement organisationnel est « un ensemble de prédispositions mentales ou un état psychologique (sentiments et/ou croyances) concernant la relation d'un employé avec l'organisation » (p. 252). Cette définition rejoint celle de Pascal

Paillé (2003) : « il semble qu'une seule proposition soit couramment admises, celle qui propose d'aborder l'engagement comme une forme de relation entre un employé et l'organisation qui l'emploie ».

Dans ce modèle discuté, le processus principal qui conduise au développement de *l'engagement affectif* est l'attachement et l'identification de l'individu à son travail et une identification aux valeurs de l'organisation. « Un individu est fortement identifié à une organisation lorsque son identité, en sa qualité de membre, est plus importante que les autres formes d'identités alternatives, et lorsque son image de soi présente les mêmes caractéristiques par lesquelles il définit l'organisation comme un groupe social » (Dutton, Dukeerich et Harquail, 1994, p.239). Par conséquent, « l'identification existe lorsqu'il y a congruence entre les buts individuels et organisationnels » Reichers (1980). Thévenet (2002) rappelle que la congruence, en psychologie, ne signifie pas une identité de buts et de valeurs, mais plutôt une compatibilité ou une adéquation.

Quant à *l'engagement calculé*, renvoie à la décision de partir ou de rester dans l'organisation. L'engagement de l'employé est alors en fonction de ce qu'il considère percevoir, mais aussi des attentes vis-à-vis de sa situation professionnelle même, de ces idéaux (Kanter, 1968). Ainsi, la notion de l'engagement calculé rejoint le modèle de contribution-rétribution de March et Simon (1958). La personne s'implique davantage en fonction de ce qu'elle reçoit de son acte. Ainsi, « plus les rapports [entre l'organisation et l'individu] sont avantageux pour lui, plus son attachement à l'entreprise s'accroît » Commeiras (1994, p.60). Une étude établie par Stinglhamber et al, (2004) ont montré que « plus les préférences de l'individu en termes de valeurs se rapprochent des valeurs effectivement en vigueur dans l'entreprise, plus il développera des attitudes positives envers celle-ci et s'adaptera facilement à son travail ». On y retrouve l'idée de Becker (1960) selon laquelle l'engagement n'apparaît qu'à partir du moment, où le salarié éprouve le sentiment d'avoir effectué divers investissements dans son entreprise, qui serait perdu s'il en partait.

Dans leur modèle, Allen et Meyer (1991), décrivent ces actions et évènements comme des investissements et des alternatives. Ainsi, McGee et Ford (1987), ont suggéré que l'engagement de continuité représente plutôt deux sous dimensions distinctes : (a) l'engagement représentant à la prise de conscience qu'un ensemble d'investissement serait perdu en cas de départ de l'organisation (sous-dimension « sacrifice perçue ») et (b) l'engagement résultant de l'absence perçue d'alternative d'emploi à l'extérieur de l'organisation (sous-dimension « absence d'alternative perçue ») (Vandenberghé, et al, 2000). Il s'agit ainsi d'une forme d'engagement

plus instrumental ou par « *défaut* » (Becker, 1960). Cette forme d'engagement renvoie à ce que March et Simon (1958), ont appelé la « facilité perçue de pouvoir quitter une organisation ». Enfin, l'engagement normatif, se développe en fonction de l'expérience de socialisation antérieure. Meyer et Allen (1991) y voient l'effet d'un processus de socialisation et « d'internalisation des pressions normatives exercées sur l'individu au moment de son entrée dans l'organisation ». Ainsi, ils y ajoutent le « principe de réciprocité » envers l'organisation lorsque le salarié se sent gratifié par cette dernière (Meyer et Herscovitch, 2001, p. 308). L'engagement dépend donc « de la totalité des pressions normatives intériorisées poussant la personne à agir d'une façon qui s'accorde aux intérêts et aux objectifs de l'organisation » (Wiener, 1982, p.471). En effet, il s'agit en conséquence d'un ensemble de pressions normatives internalisées qui poussent l'individu à agir dans le sens des objectifs et des intérêts de l'organisation, non pas pour en retirer un bénéfice, mais, parce qu'il est « normal » d'agir (Wiener, 1980 ; Meyer et Allen, 1997). Cette forme d'engagement est vue comme une obligation perçue de rester membre de l'organisation (Meyer et Allen, 1991). Le salarié se sent ainsi obligé de développer des conduites loyales envers son organisation, en adhérant notamment à ses normes et idéaux (Wiener et Vardi, 1980). L'engagement normatif peut se développer aussi sur la base d'un contrat psychologique entre l'employé et l'organisation, lequel est défini par Morrison et Robinson, (1997), comme « l'ensemble des croyances qu'un individu développe dans le cadre d'un accord d'échange, entre lui-même et un autre individu ou une autre organisation ». Après avoir explicité le modèle à trois composantes de Meyer et Allen (1996), il nous semble nécessaire d'expliquer les déterminants de l'engagement organisationnel.

1.3.Déterminants de l'engagement organisationnel

Beaucoup de recherche empirique ont été consacrée à l'identification des antécédents de l'engagement, parmi ces variables nous pourrions distinguer: Mowday et al. (1982) distinguent quatre catégories d'antécédents de l'engagement affectif : les caractéristiques personnelles, les caractéristiques de la structure organisationnelle, les caractéristiques liées au travail et les expériences de travail. Le manque d'alternative perçue et le sacrifice personnel comme antécédents de l'engagement calculé (Allen et Meyer, 1991 ; McGee et Ford, 1987). La socialisation et les investissements réalisés par l'organisation comme antécédent de l'engagement normatif (Scholl, 1981 ; Meyer et Allen, 1991 ; Wiener, 1982 ; Dunham et al, 1994).

Par ailleurs, pour le besoin de cette étude, nous ne retenons que deux déterminants qui nous semblent pertinents : Le contrat psychologique et le climat psychologique.

1.3.1. Contrat psychologique

En se focalisant principalement sur la notion d'échange entre l'individu et son organisation, les bases conceptuelles du développement de l'engagement organisationnel seraient particulièrement liées au contrat psychologique (March et Simon, 1958 ; Mowday, Steers et Porter, 1979 ; 1982 ; Steers, 1977 ; Martin, 1995), a fait nombreuses recherches et définitions, qui font appel à des éléments similaires, tel que la croyance, les promesses, les obligations et les attentes.

En d'autres termes, le contrat psychologique est donc largement informel et interprétatif. Il prend, forme, soit lorsque l'une des parties, croit qu'on lui a promis qu'elle obtiendra une part des bénéfices escomptés d'une ou plusieurs actions données ou, soit tout au long du processus de socialisation (Flood et al., 2001 ; Lemire, 2005 ; Schein, 1978 ; Dean, Ferris et Konstans, 1988). Selon, Schein (1980), les conditions réelles du contrat psychologique sont implicites. Elles ne sont écrites nulle part, mais des attentes mutuelles proviennent d'une relation entre un employé et son organisation (Lemire, 2005).

Bien que la compréhension du contrat psychologique varie selon les cultures (Thomas, Au et Ravlin, 2003) et par conséquent, les conditions particulières du contrat peuvent différer d'un individu à un autre ou d'une organisation à une autre, mais les écrits font généralement référence à deux principaux types d'obligations. Il peut être de nature transactionnelle ou relationnelle (MacNeil, 1985 ; Rousseau, 1989). Ces deux types de contrats ont d'ailleurs des fondements différents. Par ailleurs, contrairement aux contrats formels ou normatifs, le contrat psychologique est entièrement subjectif, repose sur une légitimité légale/rationnelle et peut donc évoluer à travers l'expérience et le temps (Lemire, 2005).

En effet, le contrat transactionnel est d'une durée limitée, principalement axé sur un échange rationnel, un attachement émotionnel, un échange direct et des compétences identifiables (Rousseau, 2000). En revanche, le contrat relationnel est une relation contractuelle basée sur l'échange d'émotions sociales, qui reflète le fait que l'employé échange à long terme, basé sur la confiance mutuelle, la loyauté et la volonté d'accepter une adaptation interne au travail contre une sécurité d'emploi à long terme fournie par l'organisation (Turnley et Feldman, 2000 ; Wang et al., 2017 ; Rousseau, 2000).

C'est justement cette deuxième forme de contrat psychologique qui prend tout son sens dans le cadre du développement de l'engagement normatif (Rousseau et Wade-Benzoni, 1995).

1.3.2. Climat psychologique

Le climat a été défini de nombreuses façons au cours de ces cinq dernières décennies (Lewin, Lippitt et White, 1939). James et Jones (1974) sont parmi les premiers auteurs à avoir utilisé l'expression « climat psychologique ». L'idée principale est que le climat psychologique correspond à la perception que se fait un individu par rapport à son univers de travail.

En effet, le climat psychologique est un attribut individuel (Hellreigel et Solum, 1974), mesuré en fonction de la manière dont les employés perçoivent et interprètent leur environnement organisationnel (Brown et Leigh, 1996), ou les politiques, pratiques et procédures qui sont reconnues et récompensées dans l'organisation (Scheinder, 1990). L'individu observe les actions de l'organisation et les interprète unilatéralement de manière subjective (Lemire, 2005). Ceci est en accord avec Field et Abelson (1982), considèrent le climat comme « une interprétation perspective de l'environnement et chaque personne à sa propre perception » (p.197). Cette perception de l'environnement prend une signification personnelle, motivationnelle et émotionnelle pour les employés à travers leur propre processus d'« évaluation » (James et James, 1989). Dans ce processus, la représentation cognitive des caractéristiques de l'environnement de travail est interprétée en fonction des valeurs individuelles et également en fonction de son importance pour le bien-être (Wolowska, 2014, p.133).

Après avoir explicité la revue de littérature, il nous paraît nécessaire de formuler les hypothèses de recherche et un modèle conceptuel de la recherche.

1.4. Les hypothèses de recherche

Nous présentons ici les hypothèses formulées d'a posteriori l'analyse de la littérature. Toutefois, l'objectif de notre recherche n'est uniquement théorique, il s'efforce à répondre à un corpus empirique afin de proposer les éléments de compréhension aux cadres et dirigeants d'entreprise. En effet, le bien-fondé de notre recherche s'appuie donc sur des résultats déjà répertoriés dans les écrits portant sur des recherches types, mais en tenant compte aussi des particularités ou spécificités du terrain d'étude.

Les études s'intéressant à la notion du contrat psychologique, ont formulé l'hypothèse selon laquelle, le contrat psychologique représente un déterminant majeur de l'engagement organisationnel (Dabos et Rousseau, 2004 ; Guerrero, 2003 ; Robinson et Morrison, 2000, cités par Marcoux, 2010).

H1a : Il y aura relation positive et significative entre le contrat transactionnel et l'engagement organisationnel dans ces composantes affectives, calculées et normatives.

H1b : Il y aura une relation positive et significative entre le contrat relationnel et l'engagement organisationnel dans ces composantes affectives, calculées et normatives.

Plusieurs études ont démontré l'hypothèse selon laquelle, le climat psychologique représente un antécédent majeur à la détermination de l'engagement organisationnel (Jacofsky et Slocum, 1988 ; Witt, 1989).

H2a : Il y aura une relation positive et significative entre le soutien et l'engagement organisationnel dans ces composantes affectives, calculées et normatives.

H2b : Il y aura une relation positive et significative entre l'équité et l'engagement organisationnel dans ces composantes affectives, calculées et normatives.

Les arguments ci-dessus, nous conduisent à un modèle conceptuel de recherche (figure 1).

Figure 1 : Le modèle de test des hypothèses (Path analysis)

2. La démarche de la méthodologie et l'étude empirique

Cette partie présente la confrontation des hypothèses de recherche à nos données empiriques. Elle a pour but d'enrichir un corpus théorique et valider ou infirmer les assertions hypothétiques intégrant le climat psychologique, le contrat psychologique et l'engagement organisationnel.

2.1.L'approche méthodologique

Nous adoptons un positionnement épistémologique aménagé, car il consiste à intégrer les différents postulats épistémologiques constatés à travers lesquelles les efforts devront porter sur la recherche d'un standard commun. Ainsi, l'étude s'appuie sur une approche quantitative. L'objectif est de tester le modèle théorique par vérification des hypothèses. La collecte des données a été effectuée par voie de questionnaire.

2.1.1. La procédure de collecte et la présentation de l'échantillon

Au niveau méthodologique, la collecte des données a été effectuée par voie d'un questionnaire comportant 50 items. L'enquête a été effectuée par l'auto-administrée. La population de l'étude est constituée des salariés dans le secteur public en contexte hospitalier. La population de l'étude est de 660 personnes, elle se compose de (36,67 %) d'hommes et (63,33 %) de femmes. Le type d'échantillonnage utilisé est l'échantillon non probabiliste, plus précisément la méthode par quotas, bien que scientifiquement moins précise, moins fiable que la méthode aléatoire (échantillon probabiliste). Par ailleurs, cette méthode reprend les principes de qualification de l'échantillonnage stratifié.

La taille de notre échantillon est de : 223 personnes avec un taux de réponse de (33,78 %) : composée de : (63,33 %) de femmes et (36,67 %) d'hommes. La moyenne d'âge des répondants est de 31 ans. Situation familiale : 48 % des répondants sont mariés ou vivent maritalement contre 50,7 % qui sont célibataires. Le nombre d'enfants à charge : près de la moitié des personnes interrogées n'ont pas d'enfant. 13 % ont un enfant, 14,8% en ont deux ou plus. La répartition des catégories socioprofessionnelles est la suivante : (39,5 %) de médecins et (60,5 %) d'infirmiers. L'ancienneté moyenne dans l'entreprise est de 6 ans.

2.1.2. L'instrument de mesure

Les échelles de mesure utilisées sont des échelles d'accord en sept points, de type Likert. Ce principe est d'ailleurs encouragé par Roussel qui précise que « l'augmentation du nombre d'échelons conduit à solliciter davantage les capacités cognitives, d'endurance et de concentration des répondants » (Roussel, 2005). En effet, la première partie consiste à effectuer une analyse factorielle exploratoire par rotation Varimax sous SPSS 21 en s'inspirant des préconisations formulées par Churchill, (1979), même si les échelles que nous utilisons ont été préalablement testées. Ensuite valider le modèle de mesure en vérifiant la fiabilité et la validité de chaque construit par la méthode d'équation structurelle sous AMOS 26. Le tableau 1 présente les instruments de mesure utilisés lors de cette recherche et le tableau 2 présente l'analyse de validité de chaque construit. On peut noter par ailleurs que sur les neuf (9) instruments de mesure du climat psychologique de Koys, D. J., et DeCotiis, T. A, (1991) nous avons retenu deux (2) qui nous semblent pertinents pour ce travail de recherche : le soutien et l'équité.

Tableau 1 : Les instruments de mesure

Variables de mesure	Échelle utilisée	Nombre d'items	Cohérence interne
Engagement affectif	Allen et Meyer, 1993	8	$\alpha=0,839$
Engagement normatif	Allen et Meyer, 1993	6	$\alpha=0,623$
Engagement calculé	Allen et Meyer, 1993	6	$\alpha=0,730$
Equité	Koys, D. J., et DeCotiis, T. A. (1991)	5	$\alpha=0,741$
Soutien		5	$\alpha=0,771$
Contrat transactionnel	Rousseau, (2000)	10	$\alpha=0,625$
Contrat relationnel		10	$\alpha=0,653$

À la lecture du tableau 1, nous pouvons constater que la structure factorielle de chaque construit s'avère satisfaisante. En effet, le tableau 1 nous montre que les Alphas de Cronbach sont

supérieurs au seuil minimum requis de (0,7) (Roussel, 2005), ou proche, pour l'engagement normatif, le contrat transactionnel et relationnel (0,6), ce qui est acceptable pour les études exploratoires (Evrard et al, 2003 ; Nunnaly, 1978).

Tableau 2 : Analyse de validité de chaque construit avec le logiciel Amos 26

	CR	AVE	CT	CR	EN	EA	Équité	Soutie n	EC
TRANS	0,790	0,672	0,820						
CRELAT ION	0,727	0,572	0,270* *	0,756					
Normatif	0,567	0,396	0,143	0,706* **	0,629				
Affectif	0,824	0,703	0,247* **	0,289* *	0,715* **	0,838			
Equité	0,728	0,573	- 0,243* *	0,061	0,373* **	0,209*	0,757		
Soutien	0,766	0,621	0,084	0,197*	0,352* *	0,631* **	0,463** *	0,788	
Calculé	0,753	0,611	0,083	0,311	0,795	0,627	0,598	0,479	0,781

Le tableau 2 présente des résultats relativement satisfaisants. Toutefois, l'engagement normatif pose un certain problème de validité.

En effet, la fiabilité est acceptée lorsque le Rhô de Jöreskog est (>0,7). L'interprétation de ce coefficient est similaire à celui d'Apha de Cronbach, avec une valeur supérieure ou égale à (0,7) pour justifier la fiabilité (Roussel et al, 2014). Afin de s'assurer d'une bonne fiabilité de l'échelle, nous faisons donc le choix d'écarter la dimension engagement normatif et de ne retenir dans notre modèle que les dimensions affectives et calculées.

La validité convergente ainsi que la validité discriminante est vérifiée en utilisant la procédure préconisée par (Fornell et Larcker, 1981). La validité convergente est vérifiée lorsque pvc est

supérieur à 0,5 (Fornell et Larcker, 1981, p. 46). La validité convergente n'est pas vérifiée, car les Rhôs de convergence de chaque construit ne sont pas supérieurs au seuil de (0,5). Cependant, la validité discriminante est obtenue quand l'analyse des variances moyennes extraites dépassent le carré de la corrélation entre la variable latente étudiée et les autres dimensions du modèle de mesure (Fornell et Larcker, 1981 ; Najjar et Najar, s.d), en s'appuyant sur la méthode de calcul de « *Average Variance Extracted* ». Cette méthode consiste pour le chercheur à « comparer les AVE de chaque construit avec les variances partagées entre les construits, si les AVE de chaque construit sont supérieurs à la variance partagée, alors la validité discriminante est validée » (Farrell, 2010, p.325). La validité discriminante n'est pas confirmée, car les AVE de chaque construit ne sont systématiquement pas supérieurs aux carrés de la corrélation entre les variables latentes du modèle structurel.

Tableau 3 : L'analyse de validité après suppression de l'échelle de l'engagement normatif avec le logiciel Amos 26

	CR	AVE	CT	CR	EngA	Equité	Soutien	EC
TRANS	0,769	0,640	0,800					
Relationnel	0,776	0,649	0,293**	0,806				
Affectif	0,828	0,710	0,248** *	0,230*	0,842			
Equité	0,730	0,577	- 0,254**	0,045	0,198*	0,759		
Soutien	0,766	0,621	0,091	0,205*	0,619***	0,456** *	0,788	
Calculé	0,767	0,634	0,095	0,225	0,612	0,557	0,470	0,796

Après suppression de l'échelle de l'engagement normatif, puisque le coefficient de fiabilité (CR) est inférieur au seuil minimum de (0,7) et une validité convergente en dessous de (0,5) (tableau 2). Nous pouvons ainsi constater que le tableau 3 présente des résultats très satisfaisants. Les valeurs des Rhôs de Jöreskog (CR) dépassent le seuil minimum de (0,7) et les Rhôs de convergence sont supérieurs au seuil de (0,5) pour chaque construit. De même, les conditions de la validité discriminante sont validées, puisque les variances moyennes extraites

(AVE) de chaque construit sont supérieurs à la corrélation entre les variables latentes du modèle de mesure.

2.2.Présentation des résultats

Tout d'abord, le modèle est testé dans son ensemble. Ensuite, l'interaction entre les variables indépendantes et dépendantes est testée.

2.2.1. Le test du modèle

Un modèle d'équation structurelle généré par AMOS est utilisé pour tester les relations. Pour évaluer la qualité du modèle structurel, il est nécessaire de considérer les indices absolus, incrémentaux et de parcimonie qui permettent de vérifier la qualité de l'ajustement du modèle structurel aux données empiriques. Le modèle d'ajustement, indiqué dans le tableau 4, montre des résultats acceptables.

Le χ^2/df est acceptable au seuil de 5. Godness of fit (GoF) très bon puisqu'il est au-dessus de (0,9). En revanche, CFI, TLI, AGFI et NFI $<(0,9)$, mais acceptables, car les valeurs sont très proches de (0,9). Les indices RMR et RMSEA s'avèrent insatisfaisants ($RMR > 0,05$ et $RMSEA > 0,08$).

Toutefois, les valeurs du coefficient de détermination (R^2) sont très élevées et indiquent que les variables prédictives expliquent (54,40 %) de la variance de l'engagement affectif et (49,8 %) de la dispersion de l'engagement calculé.

Figure 2 : Le modèle causal de la recherche avec le logiciel Amos 26

Tableau 4 : L'ajustement du modèle structurel

Indices parcimonieux		Indices absolus					Indices incrémentaux		
χ^2/df	AIC	χ^2	GFI	AGFI	RMR	RMSEA	NFI	CFI	TLI
3,335	209,3	133,3	0,91	0,835	0,055	0,103	0,899	0,898	0,831
	84	84	6						

2.2.2. Le test des hypothèses

Cette partie présente le test des hypothèses. L'étude a testé les relations de cause à effet entre le contrat psychologique, climat psychologique et l'engagement organisationnel.

En effet, le contrat relationnel ne présente aucune influence significative sur l'engagement affectif ($\beta=0,050$, $t=0,546$, $p=0,585$) et l'engagement calculé ($\beta=0,180$, $t=1,766$, $p=0,077$).

Ainsi, l'hypothèse H1b est infirmée. Néanmoins, le contrat transactionnel agit positivement et significativement sur l'engagement affectif ($\beta=0,307$, $t=3,084$, $p=0,002$), et l'engagement calculé ($\beta=0,240$, $t=2,230$, $p=0,026$). **Ainsi, l'hypothèse H1a est confirmée.** Le climat psychologique relatif au soutien agit positivement et significativement sur l'engagement

affectif, ($\beta=0,814$, $t=5,873$, $p<0,001$) et l'engagement calculé ($\beta=0,405$, $t=3,163$, $p=0,002^{**}$). **Ainsi, l'hypothèse H2a confirmée.** Cependant, le climat psychologique relatif à l'équité agit positivement et significativement sur l'engagement calculé ($\beta=0,646$, $t=4,948$, $p<0,001$) alors qu'il n'est pas significatif sur l'engagement affectif ($\beta=0,055$, $t=0,510$, $p=0,610$). **Ainsi, l'hypothèse H2ba confirmée et H2bb est infirmée.** Le tableau 5 présente les résultats des relations de causalité et validation des hypothèses de recherche.

Tableau 5 : Résultats des relations de causalité et validation des hypothèses de recherche

Lien causal	Estimate	C.R.	P	Décision
AFFECTIF <--- TRANSACTIONNEL	,307	3,084	,002**	Confirmée
CALCULE <--- TRANSACTIONNEL	,240	2,230	,026*	Confirmée
AFFECTIF <--- RELATIONNEL	,050	,546	,585	Infirmée
CALCULE <--- RELATIONNEL	,180	1,766	,077	Infirmée
AFFECTIF <--- SOUTIEN	,814	5,873	***	Confirmée
CALCULE <--- SOUTIEN	,405	3,163	,002**	Confirmée
CALCULE <--- EQUITE	,646	4,948	***	Confirmée
AFFECTIF <--- EQUITE	,055	,510	,610	Infirmée
* $p<0,05$, ** $p<0,05$, *** $p<0,05$				

Ce test des hypothèses a été conduit en utilisant le logiciel Amos 26. Les résultats révèlent que le contrat transactionnel et le soutien ont une influence directe et significative sur l'engagement organisationnel. En revanche, le contrat relationnel n'influence aucune dimension de l'engagement organisationnel alors que l'équité présente une influence significative sur l'engagement calculé.

Discussion

La présente recherche suggère l'existence d'une relation entre le contrat psychologique, le climat psychologique et l'engagement organisationnel. En effet, la composante affective dégage un coefficient alpha élevé de (0,839) ce qui est très proche aux résultats obtenus par les récentes études de Meyer et Allen (1997) rapportant des alphas de (0,850). La composante calculée quant à elle, montre un coefficient de fiabilité élevé de (0,730), ce qui se compare aux résultats obtenus par les récentes études de Meyer et Allen (1997) avec des alphas de (0,790).

En effet, la littérature a clairement soutenu la conclusion selon laquelle le climat psychologique est lié à l'engagement organisationnel. Nos résultats permettent ainsi de confirmer la littérature de Jacofsky et Slocum, (1988) et Witt, (1989). Dans chaque analyse, les variables du climat psychologique ont contribué le plus à la prédiction de chaque type d'engagement organisationnel. Quant à la littérature du contrat psychologique, les données exploratoires de Rousseau (2000) suggèrent que le « fait de croire que les engagements révèlent de la responsabilité de l'entreprise elle-même est associée à un niveau plus élevé d'obligations relationnelles et un niveau plus faible d'obligations transactionnelles ». Nos résultats confirmatoires permettent d'infirmer la littérature évoquée par Rousseau (2000) et démontrent que, les personnes ayant un engagement affectif fort sont plus susceptibles d'avoir un contrat transactionnel qu'un contrat relationnel. Ceux ayant un engagement calculé élevé sont aussi plus susceptibles d'avoir un contrat transactionnel qu'un contrat relationnel. En d'autres termes, le contrat transactionnel a un effet direct et significatif sur l'engagement organisationnel, tandis que le contrat relationnel n'en présente aucun. C'est d'ailleurs le résultat le plus plausible dans l'étude.

On peut noter par ailleurs que les divergences liées aux résultats pourraient s'expliquer par le fait que les répondants ayant participé à l'étude de Rousseau (2000) ont été recrutés dans le cadre d'un programme de formation pour cadre de l'Université de Pittsburgh. Alors que, l'échantillon mobilisé pour cet article concerne uniquement les employés d'un centre hospitalier.

Toutefois, en raison de la force de l'engagement organisationnel des employés et l'absence de promesse relationnelle au poste, il semble nécessaire pour les dirigeants et les professionnels des Ressources Humaines, d'inscrire clairement les employés soit dans une relation contractuelle basée sur l'échange d'émotion sociale, ou, soit dans un dispositif à long terme, basé sur la confiance mutuelle, la loyauté et la volonté d'accepter une adaptation interne au travail.

Conclusions

Nous pouvons conclure à travers ces résultats que les salariés sont sensibles au contrat transactionnel, c'est-à-dire un échange rationnel et un attachement émotionnel limité dans l'organisation. Ces résultats montrent également que le contrat transactionnel a un effet significatif sur chacune des deux dimensions de l'engagement organisationnel. Les personnes accordent relativement moins d'importance au contrat relationnel (échange d'émotion social) qu'au processus qui mène à un échange rationnel dans l'organisation. Nos résultats paraissent relativement satisfaisants au niveau du climat psychologique, autrement dit l'interprétation perspective d'un individu par rapport à son univers de travail. Il existe une relation significative entre le climat psychologique relatif au soutien et chacune des deux dimensions de l'engagement organisationnel, alors que le climat psychologique relatif à l'équité (le ratio rétribution/contribution) ne présente qu'une influence significative sur l'engagement calculé.

À ce stade, si notre recherche a enrichi notre compréhension sur les relations entre le contrat psychologique, le climat psychologique et l'engagement organisationnel, elle n'en demeure pas moins qu'elle présente les limites théoriques et méthodologiques. Par conséquent, nous ne pouvons pas affirmer avec certitude qu'il n'existe pas de relation significative entre le contrat relationnel et les composantes de l'engagement organisationnel, car nos données primaires viennent d'une seule source et les limites inhérentes aux échantillons non probabilistes sont nécessairement imputables à nos résultats, notamment en termes de généralisation des résultats (validité externe).

Enfin, en termes de perspective de recherche, notre travail s'est focalisé que sur deux déterminants explicatifs de l'engagement organisationnel, mais il pourrait être aussi très intéressant d'étudier d'autres formes d'échange social, pourquoi pas les formes de diversité de la justice organisationnelle. La justice organisationnelle représente un élément clé de la compréhension des comportements des individus dans l'organisation.

BIBLIOGRAPHI

- Allen, N. J. & Meyer, J. P. (1990). The Measurement and Antecedents of Affective, Continuance, and Normative Commitment to the Organization. *Journal of Occupational Psychology*, 63, 1–18.
- Becker, H. S. (1960). Notes on the concept of commitment. *American Journal of Sociology*, 66, 32-42.
- Brown, S. P. & Leigh, T. W. (1996). A New Look at Psychological Climate and Its Relationship to job involvement, effort, and performance. *Journal of Applied Psychology*, 81(4), 358–368.
- Buchanan, B. (1974). Building organizational commitment: The socialization of managers in work organizations. *Administrative Science Quarterly*, 19, 533-546.
- Commeiras, N. (1994). *L'intéressant facteur d'implication organisationnelle : une étude empirique*. [Thèse de Doctorat en sciences de gestion, IAE, Montpellier].
- Dabos, G. E. & R. D. M., « Mutuality and Reciprocity in the Psychological Contracts of Employees and Employers », *Journal of Applied Psychology*, 89 (1), (2004), 52-72.
- DeCotiis, T. A., & Summers, T. P. (1987). A path analysis of a model of the antecedents and consequences of organizational commitment. *Human Relations*, 40, 445-470.
- Dunham B., Grube A. & Castaneda B. (1994). Organizational commitment: the utility of an integrative definition. *Journal of Applied Psychology*, 79(3), 370-380.
- Dutton, J, Durkerich, J, Harquail, C. (1994). Organizational images and member identification, *Administrative science quarterly*, 39, 239-263.
- Evrard Y., Pras B., Roux E., (2003). *Études et recherche en marketing*, Nathan, Paris.
- Farell A.M. (2009). Insufficient discriminant validity: A comment on Bove, Pervan, Beatty, and, *Journal of Business Research*, 63, 324-327.
- Field, R. H. G., & Abelson, M. A. (1982). Climate: A reconceptualization and proposed model. *Human Relations*, 35, 181-201.
- Fornell C., & Larcker D., (1981). Evaluating structural equation models with unobservable variable and measurement error, *Journal of Marketing Research*, 18(1), 39-50.
- Guerrero, S. (2010). La nature du contrat psychologique comme cadre d'étude de la relation d'emploi. *Actes du Congrès de l'AGRH*, Association francophone de gestion des ressources.
- Herrbach O. (2006). A matter of feeling? The affective tone of organizational commitment and identification. *Journal of Organizational Behavior*, 27(5), 629-643.

- Hrebiniak, L. G., & Alutto, J. A. (1972). Personal and role related factors in the development of organizational commitment. *Administrative Science Quarterly*, 17, 555-573.
- Jackofsky, E. F., & Slocum, J. w., Jr. (1988). A longitudinal study of climates. *Journal of Organizational Behavior*, 11, 319-334.
- James, L. A., & James, L. R. (1989). Integrating work environment perceptions: Explorations into the measurement of meaning. *Journal of Applied Psychology*, 74, 739-751.
- Jöreskog K.G. (1971). Statistical analysis of sets of congeneric tests. *Psychometrika*, 36, 109-133.
- Jöreskog K.G. (1973). A general method for estimating a linear structural equation system. Dans Goldberger A.S. & Duncan O.D. (dirs.), *Structural equation models in the social sciences*, New York, Seminar Press, Harcourt Brace.
- Koys, D. J., & DeCotiis, T. A. (1991). Inductive measures of psychological climate. *Human Relations*, 44, 265-285.
- Koys, D. J., & DeCotiis, T. A. (1991). Inductive measures of psychological climate. *Human Relations*, 44, p.265-285.
- Lemire, L (2005). Le nouveau contrat psychologique et le développement de l'employabilité : chose promise, chose due! *Revue multidisciplinaire sur l'emploi, le syndicalisme et le travail (REMEST)*, 1(1), p.4-18
- Lewin, K., Lippitt, R., & White, R. K. (1939). Patterns of aggressive behavior in experimentally created "social climates". *Journal of Social Psychology*, 10, 271-299.
- MacNeil, I.R. (1985). Relational contract: What we do and do not know. *Wisconsin Law Review*, 483-525.
- March, L., & Simon, H. (1958). *Organizations*. New York: Academic Press.
- Marcoux. G. (2010). Contrat psychologique et l'engagement organisationnel : Observation empirique sur l'expérience de la réciprocité dans le secteur tertiaire. Acte du congrès de l'ASB, *Atlantic School of Business*, 40th annual conférence, 305-322.
- Martin, Y (1995). *Déterminants individuels et organisationnels de l'engagement organisationnel : Une étude en contexte hospitalier Québécois* [Mémoire de Master, Université du Québec à Trois-Rivières].
- McGee, G.W & Ford, R, C. (1987). Two (or more?) dimensions of organizational commitment: Reexamination of the Affective, Normative and Continuance Commitment Scales, *Journal of Applied Psychology*, 72, 638-642.

- Meyer J.P. & Herscovitch L. (2001). Commitment in the workplace: toward a general model, *Human Resource Management Review*, 11(3), 299-326.
- Meyer, J. P. & Allen, N. J. (1991). A Three-component Conceptualization of Organizational Commitment. *Human Resource Management Review*, 1, 61–89.
- Meyer, J. P. & Allen, N. J. (1997). *Commitment in the Workplace. Theory, Research, and Application*. Thousand Oaks, CA: Sage.
- Meyer, J. P. & Herscovitch, L. (2001). Commitment in the Workplace. Toward a General Model. *Human Resource Management Review*, 11, 299–326.
- Meyer, J. P., & Allen, N. J. (1984). Testing the "side-bet theory" of organizational commitment: Some methodological considerations. *Journal of Applied Psychology*, 69, 372-378.
- Meyer, J. P., Stanley, D. J., Herscovitch, L. & Topolnytsky, L. (2002). Affective, Continuance and Normative Commitment to the Organization: A Meta-analysis of Antecedents, Correlates, and Consequences. *Journal of Vocational Behavior*, 1, 20–52.
- Meyer, J. P., Stanley, D. J., Herscovitch, L. & Topolnytsky, L. (2002). Affective, Continuance and Normative Commitment to the Organization: A Meta-analysis of Antecedents, Correlates, and Consequences. *Journal of Vocational Behavior*, 1, 20–52.
- Morrison, E.W. & Robinson, S.L. (1997). When employees feel betrayed: A model of how psychological contract violation develops. *Academy of Management Review*, 22 (1), 226-256
- Mowday, R. T., Porter, L. w., & Steers, R. M. (1982). *Employee-organization linkages: The psychology of commitment, absenteeism, and turnover*. New York: Academic Press.
- Nunnally J.C. (1978). *Psychometric theory*, New York, McGraw-Hill.
- O'Reilly, III, C., & Chatmann, J. (1986). Organizational commitment and psychological attachment: the effect of compliance, identification, and internalization on prosocial behaviour, *Journal of applied psychology*, 71 (3), 492-499.
- Pennaforte .A. (2012) : Engagement organisationnel et contrat psychologique : une relation en mutation chez les apprentis de l'enseignement supérieur dans le monde des services. *Question(s) de Management / 1*, 95-103.
- Porter, L. W., Steers, R. M., Mowday, R. T. & Boulian, P.V. (1974). Organizational Commitment, Job Satisfaction, and Turnover among Psychiatric Technicians. *Journal of Applied Psychology*, 59, 603–609.
- Rousseau, D. M. (1995). *Psychological Contracts in Organizations: Understanding Written and Unwritten Agreements*. Thousand Oaks: SAGE Publications.

- Rousseau, D.M. & Wade-Benzoni, K.A. (1994). Linking strategy and human resource practices: How employee and customer contracts are created. *Human Resource Management*, 33(3), 463-489.
- Rousseau, D.M. (2000). *Psychological Contract Inventory: Technical Report. Version Web*.
- Roussel P., Durrieu F., Campoy E. & EL Akremi A. (2002). *Méthodes d'équations structurelles : recherches et applications en gestion*, Paris, Economica.
- Roussel P., Durrieu F., Campoy E. & EL Akremi A. (2005). Analyse des effets linéaires par modèles d'équations structurelles. Dans Roussel P. & Wacheux F. (dirs.), *Management des ressources humaines – Méthodes de recherche en sciences humaines et sociales*, (pp.297-324). Boeck.
- Schein, E.H. (1984). Coming to a new awareness of organizational culture. *Sloan Management Review*, 25(2), 3-16.
- Scholl R.W. (1981). Differentiating commitment from expectancy as a motivating force. *Academy of Management Review*, (6), 589-599.
- Stinglhamber, F., & Vandenberghe, C. (2003). Organizations and supervisors as sources of support and targets of commitment: a longitudinal study. *Journal of Organizational Behavior*, 24, 251–270. DOI: 10.1002/job.192.
- Thévenet, M., (2002) : *L'implication au travail*, Paris, Vuibert.
- Thomas, D.C., AU, K., & Ravlvin, E.C. (2003). Cultural variation and the psychological contract. *Journal of Organizational Behavior*, 24, 451-471.
- Turnley, W. H. & Feldman, D. C. (1998). Psychological Contract Violations during Organizational Restructuring. *Human Resource Management*, 37, 71–83.
- Vandenberghe, C., Stinglhamber, F. & Bentein, K. (2000). L'engagement des salariés dans le travail. *Revue québécoise de psychologie*, 21(3), 644-660.
- Wang Y. F. & al. (2017). Psychological Contract and Turnover Intention: The Mediating Role of Organizational Commitment. *Journal of Human Resource*
- Wiener Y. et VAardi Y. (1980). Relationships between job, organization, and career commitment and work outcomes: an integrative approach. *Organizational Behavior and Human Performance*, 26(1), 81-96.
- Wiener, Y., & Vardi, Y. (1980). Relationship between job, organization, and work outcomes: subgroup hypothesis revisited. *Organizational Behavior and Human Performance*, 26, 81-86.
- Witt, L. A. (1989). Sex differences among bank employees in the relationships of commitment with psychological climate and job satisfaction. *Journal of General Psychology*, 116, 419-426.

Witt, L.A. (1993). Reactions to work assignments as predictors of organizational commitment: the moderating effect of occupational identification. *Journal of Business Research*, 26(1), p.17-29.

Wolowska. A. (2014). Determinant of organizational commitment. *Human Resources Management & Ergonomics*, VIII (1),